

ISic0662

I.Sicily inscription 0662

Language

Latin

Type

calendar; list
of magistrates

Material

marble (Luna)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance

Found in area of the Roman thermae, beside Caserma dei
Carabinieri, Taormina

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del Teatro Antico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line

1
: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to

2
: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175689

EDCS 7000521

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1996.0788

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1991.0895

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1988.0625

Degrassi, A. 1963. Inscriptiones Italiae Academiae Italicae Consociatae ediderunt. Volumen XIII, Fasciculus II, Fasti anni Numani et Iuliani. *Inscriptiones Italiae*. Rome. At XIII.2.547 tav.89

Bacci, G. M. 1984-1985. Taormina (1984) - Scavi e restauri presso le Terme Romane. *Kokalos*. 30-31: 722-725. At 724 tav.CLIX

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 43 tav.XII.19

Wilson, R.J.A. 1990. Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman province, 36 B.C. - A.D. 535. Warminster. At 45 fig.35

Ruck, B. 1996. Die fasten von Taormina. *ZPE*. 111: 271-280.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0662. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385118>